

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 344 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
Nabijonova Feruza Valijon qizi	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
O'rinova Nilufar Muxammadovna	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
Tashpulatova Nodira Olimjon qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ihombek o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
Abduraxmanova Charos Burxanovna	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
Allanazarova Sadoqat Azimovna	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
Jumanov Sherzod Saloyevich	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
Pirlepesov Umrbek Baxtiyor o'g'li	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
Qahramonova Xumora Qahramonovna	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich	

Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафазловна	
Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
O'qish savodxonligi darslarida matn bilan ishlash orqali o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	114
Boymurodova Nodirabegim Bahodir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida STEAM ta'limi orqali talabalarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish	120
Kozimova Mehriniso Akbarali qizi	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	125
O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish texnologiyalari va ularning amaliy qo'llanilishi	129
Sharipov Nodir Botir o'g'li	
Management of Medical Emergencies in Outpatient Dental Clinics.....	133
Adurazzoqov Kamoliddin, Umarov Maruf, Buzrukhoda Javohir	
Psixologik farovonlikning asosiy komponentlari, ta'sir qiluvchi omillar va zamonaviy baholash usullari	138
Aliyev Samariddin Murotali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	142
Boymurodova Sadoqat Istam qizi	
O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi.....	146
Gadoymurodova Kamola Sunnatulloevna	
Oilada bola tarbiyasining ahamiyati va uning shaxs kamolotiga ta'siri	151
Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Oilimova Mushtariy Xaydarali qizi	
Art-pedagogika vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati	154
Gulboyev Akbar Tuxtyayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish	158
Homidov Husniddin Kupaysinovich, Yusupova Gulzor Yunusjon qizi, Norbekova Sevinch Musurmon qizi	
Bone-Grafting Materials in Oral Surgery: Classification, Biological Properties, and Clinical Application	161
Jumaqulova Mashhura Alishevovna, Buzrukhoda Javohir Davronovich	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik	166
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Using STEM Technologies to Foster Rational Thinking in the Dentistry	169
Khonimqulov Javlon, Burkhonova Zarafuz	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini montessori metodikasi vositasida til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish usullari modeli.....	173
Mahbuba Yusupova Rustam qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarni integrativ yondashuv asosida shakllantirish metodikasining samaradorligi.....	177
Nasimova N. Q.	
Analysis of Scanning Techniques Used in Orthodontic Dentistry	182
Nasrullayev Javlonbek Ta'atonovich, Rahimberdiyev Rustam Abdunosirovich	
Zamonaviylik - ta'lim konsepsiyasida asosiy mezon sifatida	187
Ochilova Gulnoza Odilovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qish savodxonligi darslarida xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasi 191 Qahhorova Sojida Bahodir qizi, Zokirov Javoxir G'aybullo o'g'li	191
	Diqqat va xotira jarayonlarida raqamli texnologiyalarning roli 196 Salomova Nargiza Sattorovna	196
	Talabalarda kasbiy refleksiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarning empirik tahlili..... 200 Shukurova Nargiza Ikramovna	200
	Gimnastikachi qizlarda egiluvchanlik jismoniy sifatini rivojlantirish jarayonida shikastlanishlarning oldini olish 205 Sultanova Musharafxon Xudoyqul qizi	205
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ekologik bilimlarni raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish... 210 Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna	210
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari 216 Uralova Nurxon Maxadovna	216
	Naqshbandiya qadriyatlarini bo'lg'usi o'qituvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rni..... 220 Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna	220
	Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari 223 Xo'jamberdiyeva Maftuna Norqobilovna, Sanaqulova Sevinch Baxtiyor qizi	223
	Developing Logical Thinking via the Use of STEM Technology 226 Yarmuhammedov Nabijon Navruzovich, Burkhonova Zarafuz	226
	Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati 229 Yo'ldoshboyeva Zulfiya Ravshan qizi, Jumayev Abdilxakim Turdiyevich	229
	Значение предмета физического воспитания и спортивной метрологии в физическом воспитании молодежи 233 Маматкулов Равшанжон Солижонович	233
	Аксиологические аспекты диалога культур в романе Сухбата Афлатуни "Рай Земной" 237 Чернова Татьяна Алексеевна, Худойназаров Сардорбек	237
	Maktab boshqaruvida ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etishning pedagogik shart-sharoitlari..... 240 Akbutayeva Gulasal Uzoq qizi	240
	Features of Verbal and Non-Verbal Communication in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions 248 Gulnoza Aslamovna Azimkulova	248
	Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach mevalaridan ajratib olingan polifenol va pektin komplekslarining ichak mikrobiotasi, oksidlovchi stress va immun javobga ta'sirini molekulyar-biologik usullar asosida tadqiq etish 251 Ergasheva Nigora G'ayratovna	251
	Contemporary Linguodidactic Trends in Teaching English in Higher Education 259 Khudoyarova Ziyoda Maratovna	259
	Yuqori sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning muammo va imkoniyatlari..... 264 Layloxon Xabibullayeva Tursunali qizi	264
	Raqamli sport pedagogikasi va bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish omillari..... 269 Matvapayev Azizbek Gaibnazar o'g'li	269
	Sun'iy intellektga qaramlik: raqamli addiksiya evolyutsiyasining yangi bosqichi 273 Mo'minxo'jayeva Zuhra Alimjon qizi	273
	Linguo-Cognitive Modeling of The Relationship Between Life and Death In Literary Texts: a Comparative Analysis (Based on 20 th -Century English and Karakalpak Works)..... 279 Najimova Perizad Arslanbay qizi	279
	Talabalar intellektual qobiliyatini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari 283 Shodiyeva Charos Ravshan qizi	283
	Ta'limiy o'yinlar vositasida ko'zi ojiz bolalar nutqidagi kamchiliklarni korreksiyalashga qaratilgan mashg'ulotlarining asosiy bosqichlari 286 Xaytova Farida Kuchkarovna	286

Raqamli va an'anaviy o'qish: qiyosiy tahlil.....	292
<i>Mashrapova Sevara Xabibovna</i>	
Mustahkam oila qadriyatlari va ularning zamonaviy jamiyat rivojiga ta'siri.....	296
<i>Soyibova Bonu O'tkir qizi</i>	
Sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik mohiyati	301
<i>Xoliqov Farxod Karomatillo o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar: sun'iy intellekt vositalaridan oqilona foydalanish metodikasi...	305
<i>Aminov Shavkatjon Sobir o'g'li, Abdusattarova Muhlisaxon Foziljon qizi, Berdiyaroova Jasmena Sherzodjon qizi</i>	
Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirishning samarali vositalari	311
<i>Jumanova Iroda Shokirjon qizi</i>	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompEtensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik.....	315
<i>Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi</i>	
Xorijiy tillarda yozma ish turlarini o'rganishning o'ziga xos jihatlari	319
<i>Omonova Sarvinoz</i>	
Can Duolingo Reduce Speaking Anxiety: A Literature-Based Analysis	322
<i>Qodirqulova Ra'no</i>	
Kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning chet tilida muloqot qilish ko'nikmalarini takomillashtirish	326
<i>Sa'dullayeva Shahzoda Nuriddin qizi</i>	
Zamonaviy psixologning kasbiy kompetensiyasi: krizisli vaziyatlarda ishlash texnologiyalari.....	330
<i>Shirinov Otabek Tuvalovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	333
<i>Uralova Nurxon Maxadovna</i>	
Иммерсивные технологии в обучении русскому языку как иностранному: современные подходы и перспективы	337
<i>Абдусаламова Адига Каримджановна</i>	
Инновационная методика интенсивного обучения студентов филологического направления русскому языку в сопоставлении с узбекским языком	340
<i>Касимов А. Б.</i>	

MEDIATSIYA VA O'QIB TUSHUNISH KOMPETENSIYASI O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQADORLIK

Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi
Namangan davlat universiteti tayanch doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning matnni anglash, tahlil qilish va uning mazmunini boshqalarga yetkazish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mediatsiya til vositachiligi sifatida axborotni bir shaxsdan boshqasiga tushunarli shaklda yetkazishni nazarda tutadi. Tadqiqot davomida mediatsiya jarayonining o'qib tushunish kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni, ularning umumiy va farqli jihatlari hamda ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Natijalar mediatsiya faoliyatining o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, axborotni qayta ishlash va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: mediatsiya, o'qib tushunish kompetensiyasi, kommunikativ kompetensiya, matn tahlili, til o'rganish, axborot vositachiligi, tanqidiy fikrlash, ta'lim texnologiyalari.

Abstract: This article analyzes the relationship between mediation and reading comprehension competence from both theoretical and practical perspectives. In the modern educational system, developing learners' abilities to understand, analyze, and convey the content of texts to others has become increasingly important. Mediation, as a form of language mediation, involves transferring information from one person to another in a clear and understandable manner. The study examines the role of mediation in the development of reading comprehension competence, highlights their common and distinctive features, and explores their significance in the educational process. The findings indicate that mediation activities contribute to the development of learners' critical thinking, information-processing skills, and communicative competence.

Key words: mediation, reading comprehension competence, communicative competence, text analysis, language learning, information mediation, critical thinking, educational technologies.

Аннотация: В данной статье анализируется взаимосвязь между медиацией и компетенцией понимания прочитанного с теоретической и практической точек зрения. В современной системе образования особое значение приобретает развитие у обучающихся навыков понимания, анализа текста и передачи его содержания другим людям. Медиация как языковое посредничество предполагает передачу информации от одного человека к другому в доступной и понятной форме. В ходе исследования раскрываются роль медиации в развитии компетенции понимания прочитанного, их общие и отличительные особенности, а также значение в образовательном процессе. Результаты показывают, что медиативная деятельность способствует развитию у обучающихся критического мышления, навыков обработки информации и коммуникативных компетенций.

Ключевые слова: медиация, компетенция понимания прочитанного, коммуникативная компетенция, анализ текста, изучение языка, информационное посредничество, критическое мышление, образовательные технологии.

KIRISH

XXI asrda ta'lim tizimining asosiy maqsadlaridan biri o'quvchilarda axborotni izlash, tahlil qilish, baholash va undan samarali foydalanish kompetensiyalarini shakllantirishdan iboratdir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, globallashuv jarayonlarining kengayishi hamda xalqaro hamkorlikning kuchayishi natijasida insonlardan turli manbalardan olingan ma'lumotlarni anglash va ularni boshqalarga tushunarli shaklda yetkazish qobiliyati talab etilmoqda. Shu nuqtai nazardan, o'qib tushunish kompetensiyasi va mediatsiya zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

O'qib tushunish kompetensiyasi shaxsning yozma matnlarni o'qish, mazmunini anglash, tahlil qilish, muallif g'oyasini aniqlash, xulosalar chiqarish hamda olingan axborotni amaliy faoliyatda qo'llash qobiliyatini ifodalaydi. Mazkur kompetensiya nafaqat til o'rganish jarayonida, balki barcha fanlarni o'zlashtirishda ham

muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki har qanday bilimni egallashning asosiy manbalaridan biri matn hisoblanadi. O'quvchi matn mazmunini to'liq anglay olmasa, undagi axborotni tahlil qilish, baholash va undan foydalanishda qiyinchiliklarga duch keladi. Shu sababli o'qib tushunish kompetensiyasini rivojlantirish bugungi kunda dunyo ta'lim tizimlarining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda til ta'limida mediatsiya tushunchasi alohida ilmiy va metodik ahamiyat kasb etmoqda. Mediatsiya atamasi dastlab ijtimoiy va psixologik fanlarda vositachilik ma'nosida qo'llanilgan bo'lsa, keyinchalik lingvodidaktika va kommunikativ ta'lim nazariyasiga ham kirib keldi. Yevropa Kengashining CEFR Companion Volume (2020) hujjatida mediatsiya kommunikativ til kompetensiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etilgan bo'lib, u shaxsning ma'lumot, tushuncha yoki g'oyalarni bir insondan boshqasiga yetkazish, murakkab axborotni soddalashtirish, matn mazmunini izohlash va tushuntirish, turli madaniy hamda til muhitlari o'rtasida vositachilik qilish qobiliyatini anglatadi. Mediatsiya jarayonida til foydalanuvchisi faqat axborotni qabul qiluvchi emas, balki uni qayta ishlovchi, moslashtiruvchi va boshqalarga yetkazuvchi faol subyekt sifatida namoyon bo'ladi.

Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi bog'liqlik bevosita kognitiv hamda kommunikativ jarayonlar bilan izohlanadi. Har qanday mediatsiya faoliyatining muvaffaqiyati, avvalo, matnni to'g'ri tushunishga bog'liq. O'quvchi yoki talaba matn mazmunini chuqur anglamasdan turib, uni boshqalarga aniq va tushunarli shaklda yetkaza olmaydi. Shu bilan birga, mediatsiya faoliyati o'qib tushunish jarayonini yanada faollashtiradi, chunki o'quvchi matn mazmunini nafaqat qabul qiladi, balki uni tahlil qiladi, umumlashtiradi, qayta tuzadi va yangi kommunikativ vaziyatga moslashtiradi. Natijada o'qib tushunish ko'nikmalari yanada mustahkamlanadi va yuqori darajaga ko'tariladi.

Xalqaro baholash dasturlarida ham o'qib tushunish kompetensiyasiga alohida e'tibor qaratiladi. Jumladan, Programme for International Student Assessment (PISA) tadqiqotlarida o'quvchilarning matnlarni tushunish, ulardan foydalanish, tahlil qilish va baholash ko'nikmalari baholansa, Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) dasturida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligi darajasi o'rganiladi. Ushbu tadqiqotlar natijalari ko'rsatishicha, o'quvchilarning o'qib tushunish darajasi ularning keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyati va hayotiy kompetensiyalarining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mediatsiya esa mazkur kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali vositalaridan biri sifatida qaralmoqda.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Bugungi kunda chet tillari, ona tili va adabiyot fanlarini o'qitishda mediatsiyaga asoslangan topshiriqlarni joriy etish zarurati ortib bormoqda. Matnlarni qisqacha bayon qilish, konspekt tuzish, taqdimot qilish, ma'lumotlarni jadval yoki diagramma ko'rinishida ifodalash, matn mazmunini boshqa auditoriyaga moslashtirib tushuntirish kabi faoliyatlar mediatsiyaning amaliy ko'rinishlari hisoblanadi. Bunday topshiriqlar o'quvchilarning nafaqat o'qib tushunish kompetensiyasini, balki tanqidiy fikrlash, muloqotga kirishish, hamkorlikda ishlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Shu bois mazkur tadqiqotning maqsadi mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi nazariy hamda amaliy bog'liqlikni o'rganish, mediatsiyaning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyatini aniqlash hamda ta'lim jarayonida ushbu yondashuvdan samarali foydalanish imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot natijalari zamonaviy kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilayotgan ta'lim jarayonlarida mediatsiyaning metodik imkoniyatlarini ochib berishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi zamonaviy kompetensiyaviy ta'limning o'zaro bog'liq bo'lgan muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. O'qib tushunish kompetensiyasi o'quvchining yozma matnlarni anglash, tahlil qilish, talqin etish va baholash qobiliyatlarini o'z ichiga olsa, mediatsiya ushbu jarayon natijasida olingan axborotni boshqa shaxslarga tushunarli shaklda yetkazish, qayta ishlash va moslashtirish faoliyatini ifodalaydi. Shuning uchun mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi bir-birini to'ldiruvchi hamda rivojlantiruvchi jarayonlar sifatida namoyon bo'ladi. Yevropa Kengashi tomonidan ishlab chiqilgan CEFR Companion Volume (2020) hujjatida mediatsiya kommunikativ til faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida tavsiflanadi. Ushbu hujjatga ko'ra, mediatsiya jarayonida shaxs ma'lum bir matn, g'oya yoki axborotni boshqalar uchun tushunarli shaklda qayta ifodalaydi. Bunday faoliyatni amalga oshirish uchun esa, avvalo, matnning mazmuni chuqur anglanishi zarur. Demak, o'qib tushunish mediatsiyaning poydevori hisoblanadi. O'quvchi matndagi asosiy g'oyalarni, dalillarni va muallif nuqtayi nazarini to'liq tushunmas ekan, u mazkur ma'lumotlarni boshqalarga aniq va to'g'ri yetkaza olmaydi.

O'qib tushunish jarayoni bir necha bosqichlardan iborat. Dastlab o'quvchi matndagi til birliklarini taniydi va ularning ma'nosini anglaydi. Keyingi bosqichda matnning umumiy mazmuni shakllantiriladi, asosiy va ikkinchi darajali axborotlar ajratiladi hamda matn tarkibidagi mantiqiy bog'lanishlar aniqlanadi. Yakuniy bosqichda esa matn tanqidiy tahlil qilinadi va unga nisbatan shaxsiy munosabat bildiriladi. Mediatsiya aynan ushbu bosqichlarning barchasini o'z ichiga oladi, chunki axborotni boshqalarga yetkazish uchun uni chuqur anglash va qayta ishlash talab etiladi. Mediatsiya faoliyatining eng muhim jihatlaridan biri axborotni transformatsiya qilish hisoblanadi. Masalan, o'quvchi ilmiy matnni o'qib, uning mazmunini oddiy auditoriya uchun soddalashtirib tushuntirishi mumkin. Bunday vaziyatda o'quvchi matndagi murakkab terminlar va ilmiy tushunchalarni qayta ishlaydi, asosiy g'oyalarni saralaydi va yangi kommunikativ vaziyatga moslashtiradi. Bu esa o'qib tushunish kompetensiyasining yuqori darajada shakllanganligini talab qiladi. Shu sababli mediatsiya o'qib tushunishning eng yuqori kognitiv darajalaridan biri sifatida qaraladi.

Kognitiv psixologiya nuqtayi nazaridan mediatsiya va o'qib tushunish o'rtasidagi bog'liqlik axborotni qayta ishlash nazariyasi bilan izohlanadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, inson o'qish jarayonida matndan olingan ma'lumotlarni xotirada mavjud bilimlar bilan bog'laydi, yangi bilimlarni shakllantiradi va ularni amaliy vaziyatlarda qo'llaydi. Mediatsiya jarayonida esa ushbu bilimlar qayta tashkil etilib, boshqalarga yetkazish uchun moslashtiriladi. Natijada o'quvchi matn ustida yanada chuqurroq ishlaydi va mazmunni yaxshiroq o'zlashtiradi. Mediatsiya faoliyatlari o'quvchilarning o'qib tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Xususan, matnni qisqacha bayon qilish, annotatsiya yozish, referat tayyorlash, matn asosida taqdimot qilish, infografika yaratish va guruh muhokamalarida ishtirok etish kabi topshiriqlar mediatsiyaning amaliy ko'rinishlari sanaladi. Ushbu faoliyatlar o'quvchilarning matndan muhim axborotni ajratib olish, asosiy g'oyalarni umumlashtirish va ularni mantiqiy shaklda ifodalash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Mediatsiyaning o'qib tushunish kompetensiyasiga ta'siri quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi: Mazmunni chuqur anglash. Mediatsiya topshiriqlari o'quvchini matn mazmunini yuzaki emas, balki chuqur tahlil qilishga undaydi. Axborotni saralash. O'quvchi matndan asosiy va ikkinchi darajali ma'lumotlarni ajratishni o'rganadi. Umumlashtirish ko'nikmasi. Matnning asosiy mazmunini qisqa va aniq shaklda ifodalash qobiliyati rivojlanadi. Tanqidiy fikrlash. O'quvchi matndagi g'oyalarni baholaydi, dalillarni tahlil qiladi va xulosalar chiqaradi. Kommunikativ kompetensiya. Olingan axborotni auditoriyaga mos ravishda tushuntirish va yetkazish ko'nikmalari shakllanadi. Madaniyatlararo muloqot. Turli til va madaniyat vakillari o'rtasida axborot almashish imkoniyatlari kengayadi. Ta'lim amaliyotida mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi integratsiyasi, ayniqsa, chet tillarini o'qitishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilar chet tilidagi matnlarni o'qib, ularning mazmunini ona tilida yoki boshqa shaklda ifodalash orqali bir vaqtning o'zida ham o'qib tushunish, ham mediatsiya kompetensiyalarini rivojlantiradilar. Masalan, ingliz tilidagi maqolani o'qib, uning mazmunini o'zbek tilida tushuntirish yoki qisqacha sharhlash mediatsiyaning samarali ko'rinishlaridan biridir. Shuningdek, mediatsiya faoliyatlari xalqaro baholash dasturlarida talab qilinayotgan funksional savodxonlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda o'quvchilardan nafaqat matnni tushunish, balki undan amaliy vaziyatlarda foydalanish ham talab qilinmoqda. Mediatsiya aynan shu vazifani bajaradi, chunki u matn mazmunini real kommunikativ vaziyatlarga moslashtirish imkonini beradi. Shu sababli mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik zamonaviy ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Natijada aytish mumkinki, mediatsiya o'qib tushunish kompetensiyasining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi, uning amaliy qo'llanilishini ta'minlovchi va o'quvchilarning yuqori darajadagi kognitiv hamda kommunikativ faoliyatini shakllantiruvchi samarali pedagogik mexanizm hisoblanadi. Shu bois ta'lim jarayonida mediatsiyaga asoslangan metod va topshiriqlardan tizimli foydalanish o'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirish hamda ularni zamonaviy axborot jamiyatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi zamonaviy ta'lim tizimida o'zaro uzviy bog'liq bo'lgan va bir-birini to'ldiruvchi muhim kompetensiyalar hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qib tushunish kompetensiyasi mediatsiya faoliyatining asosiy poydevorini tashkil etadi. Chunki har qanday mediatsiya jarayoni matn mazmunini to'liq anglash, undagi asosiy g'oyalarni aniqlash, axborotni tahlil qilish va qayta ishlashdan boshlanadi. O'quvchi matnni chuqur tushunmasdan turib, uning mazmunini boshqa shaxsga tushunarli va mantiqiy shaklda yetkaza olmaydi. Shu jihatdan o'qib tushunish mediatsiyaning zarur sharti sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, mediatsiya o'qib tushunish kompetensiyasining yanada rivojlanishiga xizmat qiluvchi samarali pedagogik vosita ekanligi aniqlandi. Matnni qisqacha bayon qilish, umumlashtirish, sharhlash, izohlash va auditoriyaga moslashtirib yetkazish kabi mediatsion faoliyatlar o'quvchilarni matn bilan chuqurroq ishlashga undaydi. Natijada ular axborotni saralash, muhim g'oyalarni ajratib olish, dalillarni tahlil qilish va mantiqiy xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu esa o'qib tushunish kompetensiyasining yuqori darajada shakllanishiga olib keladi.

Tadqiqot davomida mediatsiya faoliyatining o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, kommunikativ kompetensiya, axborotni qayta ishlash va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyati ham aniqlandi. Mediatsiya o'quvchilarga nafaqat matn mazmunini tushunish, balki undan amaliy vaziyatlarda foydalanish, uni turli auditoriyalar ehtiyojlariga moslashtirish va samarali muloqot vositasiga aylantirish imkonini beradi. Bu esa zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri bo'lgan funksional savodxonlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, xalqaro baholash dasturlari, jumladan, PISA va PIRLS tadqiqotlarida baholanayotgan o'qish savodxonligi ko'rsatkichlarini yaxshilashda mediatsiyaga asoslangan topshiriqlarning muhim o'rin tutishi kuzatildi. Matn mazmunini qayta ifodalash, taqdim etish va tushuntirishga qaratilgan faoliyatlar o'quvchilarning o'qib tushunish natijalarini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Shu sababli mediatsiya kompetensiyasini ta'lim jarayoniga integratsiyalash zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasida mustahkam funksional va metodik bog'liqlik mavjud. O'qib tushunish mediatsiya faoliyatining asosini tashkil etsa, mediatsiya o'z navbatida o'qib tushunish kompetensiyasini rivojlantiruvchi va amaliyotga yo'naltiruvchi mexanizm vazifasini bajaradi. Shu bois umumiy o'rta ta'lim, professional ta'lim va oliy ta'lim tizimlarida mediatsiyaga asoslangan metodlardan keng foydalanish, o'quv dasturlariga mediatsion topshiriqlarni kiritish hamda o'qituvchilarning ushbu yo'nalishdagi metodik tayyorgarligini kuchaytirish ta'lim sifati va o'quvchilarning funksional savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Kelgusida mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi integratsiyasini turli yosh guruhlari hamda ta'lim bosqichlari kesimida empirik tadqiq etish ushbu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlarni yanada boyitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Council of Europe. (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment: Companion Volume. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
2. Piccardo, E., & North, B. (2020). The Action-Oriented Approach: A Dynamic Vision of Language Education. Bristol: Multilingual Matters.
3. Grabe, W., & Stoller, F. L. (2022). Teaching and Researching Reading (4th ed.). London: Routledge.
4. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). PISA 2022 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing.
5. Richards, J. C., & Rogers, T. S. (2022). Approaches and Methods in Language Teaching (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.